

ПОТВРДА О ПРИМЕНИ ТЕХНИЧКОГ РЕШЕЊА

Употреба лигнина као маркера у огледима сварљивости код *Tenebrio molitor*

На основу Уговора о научној и пословно – техничкој сарадњи, закљученог **03.02.2026.** године између Пољопривредног факултета у Новом Саду, са седиштем у Новом Саду на адреси Трг Доситеја Обрадовића 8, овим путем потврђујем примену техничког решења под називом „Употреба лигнина као маркера у огледима сварљивости код *Tenebrio molitor*“, чији су аутори: др Мирослава Половински Хорватовић, дипл инж-мастер Марко Вукадиновић, др Дејан Беуковић, др Милош Петровић, др Мирко Ивковић, др Саша Крстовић, др Игор Јајић.

У оквиру Националног истраживачко-образовног центра иновационих технологија у пољопривреди AGRO CAMPUS – Temerin, као корисника овог техничког решења, примениће се метода употребе лигнина приликом употребе неког новог хранива за исхрану инсекатске врсте велики брашнар, *Tenebrio molitor*.

Уговор о пословно-техничкој сарадњи је потписан као резултат заједничких интереса у развоју научноистраживачке делатности и комерцијализације резултата научноистраживачког рада између горе наведених уговорних страна.

У Новом Саду, **13.02.2026. године**

Национални истраживачко-образовни центар
иновационих технологија у пољопривреди
AGRO CAMPUS – Temerin

др вет. мед. Ивица Јожеф, директор